

A AÇÃO DO ÁCIDO TRANEXÂMICO NO CONTROLE DO MELASMA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAIO Sumário / 02/05/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11106527

Laila Soares de Castro

Maria Beatriz Rodrigues do Nascimento

Orientadora: Prof. ESP: Gilmara Linhares da Silva Cunha

RESUMO

Introdução: O Melasma é uma dermatose comum que altera a cor da pele normal, resultante da hiperatividade melanocítica focal epidérmica de clones de melanócitos hiperfuncionantes, com consequente hiperpigmentação melânica, principalmente, pela radiação ultravioleta. No entanto, a utilização do ácido tranexâmico oral associado ao microagulhamento e uso tópico do AT na taxa de 3% possui uma redução significativa na área do Melasma. A aplicação de injeções intradérmicas de ácido tranexâmico pode ser utilizada em terapias individuais ou em conjunta, agindo na diminuição do Melasma. **Objetivo:** Analisar, através de revisão integrativa, a eficácia do ácido tranexâmico (AT) no tratamento do Melasma, a fim de fornecer aos pacientes uma forma de tratamento segura e sem grandes agressões a pele, evidenciando a eficácia do tratamento com o ácido tranexâmico contra o Melasma. **Metodologia:** este estudo foi realizado durante os meses de fevereiro a maio de 2024, onde foram analisados diversos trabalhos elaborados e publicados entre

os anos de 2012 e 2023. Foram realizadas buscas pelas palavras-chaves “Melasma”, “ácido tranexâmico”, e “controle”, e seus respectivos termos em inglês, buscando artigos científicos em português e inglês a respeito do tema, considerando a presença das palavras-chaves. A pesquisa foi realizada nas bases de dados: *Web of Science*, *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), com base na premissa proposta: “qual a ação do ácido tranexâmico no controle do Melasma?” **Resultados:** Foram encontrados 15 artigos nas bases de dados *SciELO*, *Web of Science* e LILACS após a aplicação dos critérios de elegibilidade dispostos, esses foram divididos de acordo com os objetivos específicos abordados. No geral, os trabalhos evidenciavam a eficácia da ação do ácido tranexâmico no controle do melasma. **Conclusão:** O uso do ácido tranexâmico se mostrou eficaz no controle do Melasma, por meio oral, vias intradérmicas, microagulhamento e uso tópico.

Palavras-chaves: Controle. Melasma. Ácido tranexâmico.

ABSTRACT

Introduction: Melasma is a common dermatosis that alters the color of normal skin, resulting from focal epidermal melanocytic hyperactivity of clones of hyperfunctioning melanocytes, with consequent melanocytic hyperpigmentation, mainly due to ultraviolet radiation. However, the use of oral tranexamic acid associated with microneedling and topical use of TA at a rate of 3%, has a significant reduction in the melasma area. The application of intradermal injections of tranexamic acid can be used in individual therapies or together, increased in the increase of melasma.

Objective: is to show, through an integrative review, the effectiveness of tranexamic acid (TA) in the treatment of melasma, in order to provide patients with a safe form of treatment without major damage to the skin, demonstrating the effectiveness of treatment with tranexamic acid against melasma. melasma. **Methodology:** this study was carried out from February to May 2024, where several works prepared and published

between 2012 and 2023 were analyzed. Searches were carried out using the keywords “melasma”, “tranexamic acid”, and “ control”, and their respective terms in English, searching for scientific articles in Portuguese and English on the topic, considering the presence of the keywords. The research was carried out in the following databases: Web of Science, Scientific Electronic Library Online (SciELO) and Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), based on the proposed premise: “what is the action of tranexamic acid on melasma control?”.**Results:** 15 articles were obtained from the SciELO, Web of Science and LILACS databases after applying the eligibility criteria set out and were divided according to the specific objectives addressed. Overall, the studies demonstrated the effectiveness of the action of tranexamic acid in controlling melasma. **Conclusion:** The use of tranexamic acid has been shown to be effective in the control of melasma, through oral means, intradermal routes, microneedling and topical use.

Keywords: Control. Melasma. Tranexamic acid.

INTRODUÇÃO

A cor da pele humana normal é principalmente influenciada pela produção de melanina, um pigmento castanho denso, de alto peso molecular, o qual assume o aspecto enegrecido, quanto mais concentrado. A pigmentação da pele é dependente da atividade melanogênica, dentro dos melanócitos, da taxa de síntese de melanina, bem como do tamanho, número, composição e distribuição de partículas do citoplasma dos melanócitos, denominadas melanossomas (Lima, 2015).

Os melanócitos são células fenotipicamente importantes, pois são responsáveis pela pigmentação da pele, contribuindo para a tonalidade cutânea, conferindo proteção direta aos danos causados pela radiação ultravioleta (UV) (Monteiro, 2015).

O Melasma é uma dermatose comum que altera a cor da pele normal, resultante da hiperatividade melanocítica focal epidérmica de clones de melanócitos hiperfuncionantes, com consequente hiperpigmentação melânica, principalmente, pela radiação ultravioleta. Caracteriza-se por manchas acastanhadas, localizadas principalmente na face, porém pode acometer também região cervical, torácica anterior e membros superiores (Hernandes, 2019).

O Ácido Tranexâmico atua na pigmentação via seu efeito inibitório induzido por radiação UV e pela atividade da plasmina. O plasminogênio presente nas células basais epidérmicas é convertido em plasmina devido à indução da síntese de PAs nos queratinócitos pela exposição UV, resultando no processo de melanogênese, com a conversão de plasminogênio em plasmina (Rozo, Bianchetti, 2018).

No entanto, a utilização do ácido tranexâmico oral associado ao microagulhamento e uso tópico do AT na taxa de 3%, possui uma redução significativa na área do Melasma. A aplicação de injeções intradérmicas de ácido tranexâmico pode ser utilizada em terapias individuais ou em conjunta, agindo na diminuição do Melasma (Malik, 2019).

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é buscar, através de revisão integrativa, a eficácia do ácido tranexâmico (AT) no tratamento do Melasma, a fim de fornecer aos pacientes uma forma de tratamento segura e sem grandes agressões a pele, evidenciando a eficácia do tratamento com o ácido tranexâmico contra o Melasma.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa. Essa revisão está organizada em seis fases distintas: identificação do tema e seleção da questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa, estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou pesquisa de literatura, definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/categorização dos estudos; avaliação dos estudos incluídos

na revisão integrativa; interpretação dos resultados e, apresentação da revisão/síntese do conhecimento.

Este estudo foi realizado durante os meses de fevereiro a maio de 2024, onde foram analisados diversos trabalhos elaborados e publicados entre os anos de 2012 e 2023. Foram realizadas buscas pelas palavras-chaves “melasma”, “ácido tranexâmico”, e “controle”, e seus respectivos termos em inglês, buscando artigos científicos em português e inglês a respeito do tema, considerando a presença das palavras-chaves.

A pesquisa foi realizada nas bases de dados: *Web of Science*, *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em

Ciências da Saúde (LILACS), com base na pergunta: “qual a ação do ácido tranexâmico no controle do Melasma?”.

Os critérios de inclusão foram: estudos de revisão, artigos experimentais em humanos que abordassem sobre o tema a ação do ácido tranexâmico no controle do Melasma, estudos randomizados, estudo de casos e artigos originais disponíveis completos na íntegra relacionado a temática e entre os anos de 2012 – 2023, disponíveis nos idiomas: Português e Inglês.

Os critérios de exclusão foram: resumos de revisões de literatura (narrativa, sistemática), artigos que abordam pesquisas em animais, anais de eventos científico, resumos repetidos em bases de dados diferentes, teses, dissertações, reportagens, editoriais, além dos estudos que não atendem a questão norteadora.

3 RESULTADOS

A busca nos bancos de dados resultou em 134 estudos. O total de 34 artigos foram selecionados após filtros, 5 excluídos por duplicidades. Sendo assim, foram selecionados 15 artigos para leitura do texto na íntegra, no final 9 foram excluídos após a leitura exploratória dos títulos e

resumos, por não abordarem a relevância do estudo e após a leitura na íntegra por não estarem dentro dos critérios de elegibilidade dessa revisão. Assim, foram incluídos um total de 5 estudos para composição da pesquisa (Figura 1);

Figura 1– Fluxograma demonstrando a ação do ácido tranexâmico no controle e Melasma, 2024.

Fonte: Autoria própria, 2024.

Após leitura de cada um dos artigos selecionados, foram sintetizados os seguintes aspectos: autor/ano, objetivos, delineamento do estudo, resultados e conclusão.

Quadro 1- Comparação de estudos, Teresina PI, 2024.

Wanderley Autor/Ano	Objetivos	Delineame nto do estudo	Resultados	Conclusão
------------------------	-----------	-------------------------------	------------	-----------

<p>Varotto (2023).</p>	<p>Discutir os efeitos causados pelo uso do ácido tranexâmico no tratamento de melasma, bem como entender os mecanismos de funcionamento, possíveis indicações e efeitos adversos.</p>	<p>Foi feita uma revisão de literatura para a busca de trabalhos acadêmicos tanto na língua inglesa quanto em língua portuguesa e que foram publicados de 2012 a 2022 acerca do tema de interesse.</p>	<p>O ácido tranexâmico é uma droga hidrofílica inibidora da plasmina, que utiliza o agente antifibrinolítico para tratar o melasma. Das várias formas de aplicação apresentadas, o uso oral se destaca como o mais eficiente e seguro, trazendo menos efeitos colaterais.</p>	<p>Diante disso, é possível afirmar que o uso do ácido tranexâmico seja qual for a forma de aplicação usada no tratamento apresenta eficácia e segurança, sem apresentar efeitos colaterais significativos.</p>
------------------------	--	--	---	---

<p>Gomes, et al.(2019).</p>	<p>Objetivo desse estudo foi realizar levantamento</p>	<p>Realizado através de revisão bibliográfica sobre as diferentes</p>	<p>Analisando 17 pacientes selecionados para o referido</p>	<p>Diversos trabalhos apresentados nesse artigo apontam o</p>
-----------------------------	--	---	---	---

<p>bibliográfico sobre a utilização do ácido tranexâmico através de vias de via oral, intradérmica e associado ao microagulhamento para o controle da melasma.</p>	<p>formas de utilização do ácido tranexâmico no tratamento de melasma. Desenvolveram um estudo com 72 pacientes, das quais metade utilizou ácido tranexâmico via oral e a outra metade recebeu-o por via intradérmica no local da hiperpigmentação. O grupo de estudo com administração via oral do ácido tranexâmico</p>	<p>estudo, todos do sexo feminino, idade média de 42 anos, com média de evolução do melasma de 8,65 anos. Do total, 15 finalizaram o tratamento, onde a maioria obteve melhora perceptível a partir da terceira sessão.</p>	<p>ácido tranexâmico como um ativo com bons resultados para o tratamento do melasma, observando atividade clareadora em todas as vias de administração abordadas nesse trabalho.</p>
--	---	---	--

		o, apresentou melhorasignificativa de até 75%, em relação ao grupo de intradermoterapia (50%).		
--	--	--	--	--

Bianco(2021)	O objetivo geral consiste em identificar os estudos mais recentes e relevantes que apresentam evidências do uso do ácido tranexâmico no tratamento do melasma. A partir disso foi feita uma avaliação da eficácia,	Foi avaliada a eficácia do AT sistêmico como tratamento para melasma, evidenciou-se uma diminuição significativa no índice de melanina lesional, após a administração oral de 250 mg de AT, três vezes ao dia	Em 93% dos estudos o AT foi utilizado como um adjuvante do tratamento, para minimizar o agravamento do melasma, para o tratamento do melasma é utilizado convencionalmente na dose de 250 mg, duas	Concluiu que o AT é estatisticamente relevante no tratamento do melasma e é bem tolerado com mínimos efeitos adversos.
--------------	--	---	--	--

	doses e resultados desta conduta.	durante oito semanas. Uma análise histológica demonstrou redução significativa.	vezes a o dia.	
--	-----------------------------------	---	----------------	--

Freitas, et al. (2022).	Descrever com base na literatura, a utilização do ácido tranexâmico e a sua eficácia no tratamento de melasma.	Foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica dotiporevisão integrativa, qualitativa e exploratória, pois fornece informações através de levantamentos referenciais sobre determinada questão de forma sistemática, ordenada e inclusiva.	Os artigos mostraram melhoras significativas do efeito causado pelo melasma em todas as vias de administração apresentadas, oferecendo segurança e efeitos colaterais mínimos, podendo destacar o AT como uma	Os dados demonstram a eficácia do ácido tranexâmico, que promove a diminuição da pigmentação epidérmica, trazendo benefícios e melhorando as condições emocionais dos pacientes portadores de melasma.
-------------------------	--	---	---	--

			alternativa de tratamento.	
--	--	--	----------------------------	--

Santos,et al, (2021).	Mostrar através de revisão sistemática a eficácia do ácido tranexâmico no tratamento do melasma, a fim de fornecer aos pacientes uma forma de tratamento segura e eficaz.	Foram analisados diversos trabalhos a fim de abranger investigaçãoes atuais sobre este tema, sobre o melasma tratado com ácido tranexâmico e evidenciam sua segurança e eficácia.	No geral, os trabalhos evidenciavam a eficácia do tratamento com ácido tranexâmico contra o melasma, demonstrando a segurança deste método, além de demonstrar as diversas formas farmacêuticas e vias de administração utilizadas tais como uso tópico.	A realização de ensaios clínicos controlados e randomizados e estudos observacionais demonstram a eficácia do uso do ácido tranexâmico para o tratamento de melasma moderado ao severo.
-----------------------	---	---	--	---

Fonte: Autoria própria, 2024.

4 DISCUSSÃO

De acordo com Varotto (2023), o creme de ácido tranexâmico com 3% a 5% pode ser utilizado com eficácia para reduzir a hiperpigmentação de Melasma em pacientes duas vezes ao dia. Tal produto também pode ser usado como injeções intradérmicas por centímetro quadrado nas manchas, usando volume de 0,05ml de AT (4mg/ml), depois de aplicada uma vez por semana anestesia tópica com cloridrato de lidocaína 2%.

No entanto, Gomes (2020) realizou estudo com 41 pacientes, utilizando ácido tranexâmico por via intradérmica em uma hemiface e hidroquinona creme em outra hemiface, constatando que a utilização por via intradérmica foi um tratamento efetivo para o controle do Melasma nos pacientes que participaram do estudo, logo em seguida, foram realizado estudos por 12 semanas com 18 mulheres, divididas em dois grupos (A e B), em que o grupo A fez uso tópico de ácido tranexâmico a 3%, duas vezes ao dia, já o grupo B recebeu ácido tranexâmico intradérmico a 4mg/ml. Notou-se que no grupo A, em apenas 12,5% dos casos houve melhora, já no grupo B houve clareamento do Melasma em 66,7% dos casos, demonstrando assim melhor desempenho do potencial clareador do ácido tranexâmico quando este foi administrado por via intradérmica em relação ao seu uso tópico. Portanto, Varotto (2023) e Gomes et al. (2019) chegaram à conclusão de que a utilização do ácido tranexâmico por via intradérmica é eficaz e apresenta melhores resultados comparado ao uso tópico.

Gomes et al. (2019) relataram preocupações com possíveis efeitos tromboembólicos do ácido tranexâmico, realizaram estudo com ácido tranexâmico administrado por via oral para o tratamento de Melasma em 561 pacientes, dos quais somente 7% apresentaram efeitos colaterais, tais como: desconforto e alteração gastrointestinal, não sendo relatados efeitos colaterais mais severos.

Contudo, Bianco (2021) reforçou que para o tratamento do Melasma é utilizado convencionalmente na dose de 250 mg, duas vezes ao dia. Os efeitos adversos foram relatados em uma minoria dos pacientes, por exemplo oligomenorreia, sendo associado aos efeitos hemostáticos do AT. Houve apenas um caso de retirada da medicação após apresentação de cefaleia como evento adverso. A metanálise concluiu que o AT é estatisticamente relevante no tratamento do Melasma e é bem tolerado com mínimos efeitos adversos. Gomes et al. (2019) e Bianco (2021) enfatizam que há presença de efeitos adversos por meio do uso oral, sendo estatisticamente relevante no tratamento do Melasma, sendo bem tolerado com mínimos efeitos adversos.

Bianco (2021) ressaltou também, que o ácido tranexâmico surgiu como um tratamento sistêmico, apesar de poder ser aplicado topicamente, com resultados clínicos promissores. Foi realizado um ensaio clínico publicado em 2013, onde foi avaliada a eficácia do AT sistêmico como tratamento para Melasma, evidenciou-se uma diminuição significativa no índice de melanina lesional e uma diminuição no índice de eritema após a administração oral de 250mg de AT, três vezes ao dia durante oito semanas.

Uma análise histológica demonstrou redução significativa. Diante disso, segundo Freitas et al. (2022) o ácido tranexâmico (AT) faz parte do tratamento de primeira linha para o Melasma, podendo ser utilizado na forma de cápsulas para uso oral. Apesar de todas as formas de tratamento demonstrarem eficácia, a utilização por via oral do AT.

Em um ensaio clínico monocêntrico, randomizado e controlado, foram realizadas avaliações que analisaram a eficácia do AT oral, administrado em dois grupos. No grupo A foram utilizados 250 mg oral duas vezes por dia e, no grupo B, foram utilizados placebo oral duas vezes ao dia. foram realizadas antes e após 12 semanas. Foi possível comprovar a redução do Melasma em 50% dos pacientes do grupo A e apenas 5,9% do grupo B, evidenciando a eficácia do AT oral. Assim sendo, Bianco (2021) e Freitas et

al. (2022) constatam que o uso do AT por meio de via oral demonstrou ser eficaz no tratamento sistêmico do Melasma.

De acordo com Santos et al. (2021), a administração oral de AT é uma terapia eficaz e segura, não apresentando grandes efeitos adversos e tendo efeitos satisfatórios nos pacientes avaliados. O uso de AT tópico a 3% demonstrou também melhor desempenho em efeito de diminuição da área do Melasma e seu índice de severidade que o ácido azelaico a 20%, havendo também uma resposta excelente maior que no tratamento com o ácido azeláico.

Freitas et al. (2022) por meio de um estudo clínico analisaram a pele de 64 pacientes do sexo feminino e portadoras de Melasma. As pacientes foram divididas em quatro grupos: grupo controle, que recebeu apenas tratamento padrão com filtro solar; grupo microagulhamento, que recebeu o tratamento padrão, sessões de microagulhamento e placebo oral; grupo tranexâmico, que recebeu o tratamento padrão e 250mg de ácido tranexâmico de 12/12h por 60 dias; grupo microagulhamento e tranexâmico, que recebeu o tratamento padrão e ácido tranexâmico oral associado ao microagulhamento. Durante a avaliação, as pacientes foram fotografadas e realizaram colorimetria do melasma. No final do estudo foi observado que os grupos que realizaram sessões de microagulhamento obtiveram melhora na qualidade de vida. No entanto, segundo Santos et al. (2021) e Silva et al., (2022) salienta-se que todos os tratamentos demonstraram redução de melanina na epiderme, comprovando a eficácia do AT no tratamento do Melasma.

5 CONCLUSÃO

O uso do ácido tranexâmico se mostrou eficaz no controle do Melasma, por meio oral, vias intradérmicas, microagulhamento e uso tópico.

6 REFERÊNCIAS

LIMA, A. A.; SOUZA, T. H.; GRIGNOLI, L. C. E. Os benefícios do microagulhamento no tratamento das disfunções estéticas. **Revista Científica da FHO, Araras**, v. 3, n. 1, p. 92-99, 2015.

HERNANDES, E.; FRESNEL. Diferentes formas de utilização para tratamento de melasma. v. 29, n. 2, pp. 88-92 (Dez 2019 – Fev 2020).

MONTEIRO, E. O. Melasma: abordagem tópica. 2015. Miot LDB, Miot HA, Silva MG, Marques MEA. Estudo comparativo morfofuncional de melanócitos em lesões de melasma. **An Bras Dermatol**. 2007; 82:529-64.

ROZO KONTZE, Patrícia; BIANCHETTI, Paula. Eficácia Do Ácido Tranexâmico No Tratamento Do Melasma. **Revista Destaques Acadêmicos**, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 68– 74, 2018. DOI: 10.22410/issn.2176-3070.v10i3a2018.1786.

MALIK, F.; HANIF, MM; MUSTAFA, G. Combinação de ácido tranexâmico oral com ácido tranexâmico tópico a 3% versus ácido tranexâmico oral com ácido azelaico tópico a 20% no tratamento do melasma. **Jornal do Colégio de Médicos e Cirurgiões do Paquistão**, [s. l.], v. 6, pág. 502–504, 2019.

VAROTTO WANDERLEY, F. Uso do ácido tranexâmico no tratamento do melasma. **BWS Journal (Descontinuada)**, [S. l.], v. 6, p. 1–12, 2023. Disponível em: <https://bwsjournal.emnuvens.com.br/bwsj/article/view/430>. Acesso em 27 abr. 2024.

GOMES, A.B; Bairral, L.V; Lacerda, S.B; Neto, O.I, Izolane; A.F. ÁCIDO

TRANEXÂMICO DIFERENTES FORMAS DE UTILIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE MELASMA. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research – BJSCR**, Paracambi/RJ, v.29, n.2, pp.88-92 (Dez 2019 – Fev 2020). Disponível em: <http://www.mastereditora.com.br/bjscr>. Acesso em: 27 abr. 2024.

BIANCO, T. C. Uso do Ácido Tranexâmico Oral para o Tratamento do Melasma. **BWS Journal (Descontinuada)**, [S,l], v.4, p.1-12, 2021 novembro. Disponível em: <https://bwsjournal.emnuvens.com.br/bwsj/article/view/265>. Acesso em: 27 abr. 2024.

FREITAS, A. J. S.; MELO, M. F. da S.; VASCONCELOS, T. C. L. de. The use of tranexamic acid for the treatment of melasma. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 11, n. 15, p. e246111537224, 2022.

DOI:10.33448/rsdv11i15.37224. Disponível em: <https://www.rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/37224> . Acesso em: 27 abr. 2024.

DOS SANTOS, B. B.; DE OLIVEIRA, I. L. R.; BARBOSA, J. C.; DE OLIVEIRA, G. S. O uso do ácido tranexâmico no tratamento de Melasma / Tranexamic acid use in melasma treatment. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 7, n. 11, p.102097-102110, 2021. DOI: 10.34117/bjdv7n11-029. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/38968>. Acesso em: 27 abr. 2024.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil